

IQTIDORLI O‘QUVCHILAR TANLOVINI TASHKIL ETISH USLUBIYATI

Rajabov Orifjon Xonimqulovich

Jizzax politexnika instituti dotsenti v.b.

orifjonrajabov921@gmail.com

ANNOTATSIYA Iqtidorli o‘quvchilardagi yuqori imkoniyatlarning keng qamrovliligi, ulardagi o‘ziga xoslik, keng aqliy va jismoniy imkoniyatlarning mavjud bo‘lishiga mos ravishda ularga nisbatan e‘tiborning sustligi hamda har xil ijtimoiy muammolar ularning rivojlanishlariga salbiy ta‘sirini ko‘rsatishi mumkin. Shuning uchun bu kabi o‘quvchilarni to‘g‘ri tanlash – ularni e‘tibordan qolib ketishlarining oldini olish yoki ba‘zi bir ijtimoiy muammolardan himoya qilish zarurati tug‘iladi. Jamiyatimizda va butun jahonda bilimli, zukko va aqlli yoshlarni saralash va ularni boyitilgan ta‘lim mazmuni bilan ta‘minlashning asosida ham balki shu g‘oyalar yotgan bo‘lsa kerak. Shu sababli ilmiy asoslangan va mazmunan mukammal metodikalar asosida saralangan o‘quvchilarning ta‘limini samarali tashkillashtirish ishlarini olib borish ushbu maqolaning asosiy mazmunini ta‘minlaydi va shu asosda bir qator amaliy ishlarni olib borishni taqozo etadi.

Kalit so‘zlar: Iqtidor, qobiliyat, tanlov metodikalari, aqlan qobiliyatli o‘quvchilar, zehni va iqtidorli o‘quvchilarni tanlash.

ANNOTATION Can indicate a wide range of high opportunities in gifted students, originality in them, lack of attention to them in accordance with the presence of a wide range of mental and physical capabilities, as well as the negative impact of various social problems on their development. Therefore, it is necessary to choose such students correctly – to prevent them from falling out of attention or to protect them from certain social problems. These ideas should also lie on the basis of sorting out educated, resourceful and intelligent young people in our society and throughout the world and providing them with enriched educational content. For this reason, the conduct of the work on the effective organization of education of

students, which is scientifically based and competently sorted on the basis of excellent methodologies, provides the main content of this article and, on this basis, assumes the conduct of a number of practical works.

Keywords: talent, ability, selection methodologies, mentally gifted students, intelligent and gifted students selection.

KIRISH. Barcha bolalarning mijozi, qiziqish va tarbiyasi turlicha namoyon bo'lsa-da, zehni o'tkir, zukko va aqlli bolalar va o'smirlarga xos umumiy xislat–ulardagi yuqori darajadagi o'zlashtirish, o'rganish imkoniyatlarining mavjudligidir. Shu sababli ushbu maqolada faol va zehnli o'quvchilarni tanlash metodikalari hamda ularning natijalari hususida so'z boradi [1].

Iqtidorli bolalarning o'z qobiliyatlarini namoyon qilishining asosiy mezonlari, ulardagi motivlar tizimining o'ziga xosligidir. Bunday shaxslarning ustuvor tizimida faoliyat, jumladan bilish faoliyati alohida o'rin egallab, aynan shu qobiliyatlar mazmunini tashkil etadi. Aksariyat faol va zehnli bolalarda o'zining yoshiga xos bo'lmagan o'ta ta'sirchanlikni, u bilan bog'liq turli shakllarda namoyon bo'ladigan emotsional hissiyotni kuzatish mumkin. Oddiy bolalar uchun odatiy hol bo'lib ko'ringan voqealar, iqtidori bilan ajralib turadigan bolalar uchun juda yorqin, kechinmalarga boy, ba'zida ularning hayot tarzini o'zgartirishga qodir hodisadek idrok qilinadi [2].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Zamonaviy ta'limda o'quvchilarni tanlash muammosiga ko'plab yondashuvlar mavjud, biroq, aqlan faol va qobiliyatli bolalarning psixologik xususiyatlarini inobatga olsak, ularning hech biri barcha uchun qabul qilingan yagona nazariyaga asoslanmasligi ko'rsatib o'tilgan [*Rajabov O.X. Jadallashtirilgan ta'limning iqtidorli o'quvchilar bilish jarayonlariga ta'siri // Psixologiya fan. nomp. ...diss. avtoreferati. – T.: 2022. 47 b.J. Boshqa manbaalarda esa iqtidorli o'quvchilarni tanlash sezitiv davr bog'liq*

deyladi [Nematillaevich G. B., Egamkulovich K. I. Professional Training-Main
Evaluation and Criteria //JournalNX. – C. 411-415.].

Yuqori aqliy va shaxsiy imkoniyatlarga ega bo‘lgan o‘quvchilarning tanlovini

t
a
s
h
k
i
l

e
t
i
s
h

Ta’lim tizimida aqliy va ijodiy imkoniyatlari yuqori bo‘lgan bolalarni saralash

u
v
a
r
n
l
n
g
g
a
h
n

s
b
r

Shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, zehni va iqtidorli bolalarni o'z vaqtida ilg'ab, to'g'ri va asosli saralash ishlarini olib borish hamda shu asosda o'qitish va tarbiyalash, xalq ta'limi tizimini takomillashtirishning muhim va ayni vaqtda dolzarb vazifasidir [3].

Milliy muhitga moslashtirilgan, standartlashtirilgan metodikalarning borligi, bu sohadagi hamma kamchiliklarning oldi olindi, degani emas. Masalan, tanlov metodikalarining noto'g'ri o'tkazilishi natijasida ham xatoliklarga yo'l qo'yish mumkin. Aytaylik, qobiliyatsiz bolalarni iqtidorli bolalar toifasiga kiritish yoki o'ta qobiliyatli bolani nazardan tushirib qoldirish hollarini uchratish mumkin. Har qanday holda ham tanlov o'tkazadigan mutaxassisning mahorati, ishning ko'zini bilib tashkil etilishiga bog'liq [4].

NATIJARLAR. Biz umumiy o'rta-ta'lim jarayonida o'ziga nisbatan talabchanlikni, faollikni namoyon etgan bolalar orasidan yuqori imkoniyatlarga ega bo'lgan, psixologik jihatdan qaralganda, ba'zi bir qobiliyat testlaridan yuqori natijalarga erishganlarini saralab olib, ularning ta'lim jarayonida qay darajada rivojlanishini, hamda boyitilgan ta'lim ularning psixologik va shaxsiy xususiyatlarining o'zgarishini o'rganishni rejalashtirdik. Ishimizning maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, biz iqtidorli o'quvchilarning to'g'ri va asosli tanlovini tashkil etish uchun tajribalarda sinalgan, ishonarli natijalar beradigan saralash metodikalarini ajratishni lozim topdik [5].

Shunday qilib, maktab o'quvchilari orasidan psixologik testlar, ya'ni ilmiy o'lchov metodikalari yordamida yuqori talablarga javob beradigan bolalarni saralab olish uchun quyidagi metodikalardan foydalandik.

Sinf zukkolarini tanlash metodikasi (B.R.Qodirov, 1998). Bu metodika sinfnig ilg'or o'quvchilarini saralash imkonini beradi. Aqliy zakovat tashxisining sotsiometrik usullaridan biri "Sinf zukkolarini tanlash metodikasi" bo'lib, bu bizning milliy muhitimizda valid metodikalar sirasiga kiradi. Metodikaning asl

g'oyasi anonim tarzda, so'rab bilish orqali sinf o'quvchilari orasidan yo'nalish doirasida zukkolarini ajratib olishdir [6].

“100 ta so‘z” va “50 ta jumla” metodikalari (B.R.Qodirov, 1995). Tadqiqotning saralash bosqichidagi savodxonlik saviyasini o‘rganishga qaratilgan “100 ta so‘z” va “50 ta jumla” metodlari 1995 yili Respublika Iste’dod markazida yaratilgan. Metodika o‘quvchilarning savodxonlik darajasini aniqlash uchun mo‘ljallangan [7].

Diktant. Umumta’lim maktablarida o‘quvchilarning nutqini, shu jumladan, ularning yozma nutqini o‘stirishga katta e’tibor beriladi. O‘quvchilarning yozma nutqini o‘stirish, ularni savodxon qilish niyatida yozma ishning bir necha turlaridan foydalaniladi. Ana shu yozma ish turlaridan biri diktantdir.

Diktant yozish jarayonida o‘qituvchining aytib turishi orqali fonetika, leksikologiya, so‘z yasalishi, morfologiya va sintaksisga oid bilimlarni o‘quvchilar xotiraga keltirib, yozuvda qo‘llaydilar [8].

Barcha olingan raqamli ma’lumotlarni biz ikki bosqichda qayta ishladik. Birinchi bosqichda “Sinf zukkolarini tanlash” metodikasi ma’lumotlaridan foydalanib, 18 ta akademik guruh bolalari orasidan sinf zukkolari va sinf yulduzlarini ajratib oldik.

“Sinf zukkolarini tanlash” (intellekt sotsiometriyasi) metodikasi ko‘rsatkichlari

Ularning miqdori 446 nafar bolalarning orasidan 134 kishini tashkil etdi. Biz shu bolalarni tadqiq guruhi sifatida qabul qilsak bo‘lardi. Lekin ilmiylikni to‘la ta‘minlash maqsadida, savodxonlik testlari va diktant natijalari yanada aniqroq ma‘lumotlar berishini nazarda tutib, ikkinchi bosqich qayta ishlovlariga kirishdik [9].

Buning uchun qolgan uchala metodika bo‘yicha 446 nafar bolaning har biridan olingan raqamli ma‘lumotlarning korrelyatsion tahlili qilinganda, ko‘rsatkichlar orasida yuqori darajadagi mutanosiblik kuzatildi. Demak mutanosiblik ko‘rsatkichlari metodika natijalarining bevosita bir-birini to‘ldirib, bir yo‘nalishdagi psixologik xislatlar ekanligidan dalolat bermoqda [10]. Shu sababli metodikalar ko‘rsatkichlarini umumlashtirib, umumiy savodxonlik ko‘rsatkichiga keltirish mumkin bo‘ldi. Navbatdagi vazifa ushbu metodikalarning majmuaviy ko‘rsatkichlaridan eng zukko, ilg‘or o‘quvchilarni saralab olishdir. Buning uchun har bir metodika bo‘yicha, ya‘ni “100 ta so‘z”, “50 ta jumla” va diktantdan olingan

individual ko‘rsatkichlar asosida barcha bolalarning natijalari alohida-alohida tartiblab chiqildi va ularga rang (o‘rin) berildi. Bundan har bir o‘quvchi muayyan metodikani bajarish darajasiga qarab 446 nafar sinaluvchi orasida nechanchi o‘rinda turganligi aniq ko‘rindi. Bu raqamlar bir xil mazmunga ega (har bir metodika bo‘yicha tartib raqamlar) bo‘lganligi sabab, har bir bola uchun uchala rang ko‘rsatkichlardan o‘rtacha tartib raqam olindi [11].

Shunday qilib, natijalarning umumlashtirilgan va o‘rtacha ranglari asosida eng kam ko‘rsatkichga ega bo‘lgan, ya’ni 446 o‘quvchining orasidan eng yuqori savodxonlik va diktantdan yuqori natijalarga erishgan, ya’ni ro‘yxatning yuqorisida turgan 60 nafar bolani ajratib olib, ularni kelgusi tadqiqotlar uchun tajriba guruhi deb atadik [12].

jadval

Tanlov metodikalarining statistik tahlili va ko‘rsatkichlari jadvali.

Guruhlar	O‘quvchilar soni	100 ta so‘z metodi	50 ta jumla metodi	Diktant
Tajriba guruhi	60 nafar	86,9 ± 3,8	68,3 ± 6,4	18,4 ± 1,5
Qolgan o‘quvchilar	386 nafar	68,4 ± 24,5	48,4 ± 20,9	10,8 ± 6,8
t		7,4	5,0	5,8
p <		0,001	0,001	0,001

Bu o‘rinda eng muhimi, savodxonlik darajasi yuqori va diktantni a’lo darajada bajargan o‘quvchilarning deyarli hammasi o‘z sinflarida yo sinf yulduzi, yoki sinf zukkolari bo‘lib, avval ajratilgan 134 nafar bolaning orasida bo‘lib chiqdilar. Ya’ni “Sinf zukkolarini tanlash metodikasi” ma’lumotlari keng doirada sinfnig yorqin imkoniyatlarga ega, faol o‘quvchilarini ajratib bera olishi ushbu tadqiqotda ham isbot qilindi (“100 ta so‘z” metodi bo‘yicha $t=7,4$ $p < 0.001$; “50 ta jumla” metodi bo‘yicha $t=5,0$ $p < 0.001$; Diktant bo‘yicha $t=5,8$ $p < 0.001$);. (jadval) [13,14].

Shu bilan birga kutilganidek, ushbu 60 nafar o‘quvchilar o‘zlarining so‘z tafakkur imkoniyatlari, savodxonlik ko‘rsatkichlari darajasi, diktantni xatosiz yoza

olishlari va aqliy faolliklari bilan qolgan 386 o'quvchidan statistik jihatdan yuqori ishonch darajasida farq qilishlari kuzatildi

MUHOKAMA. Iqtidorli o'quvchilarni saralashda tanlov to'g'ri o'tkazilgan va tajriba guruhi to'g'ri shakllantirilgan bo'lsa, ta'lim mazmuni va ta'lim jarayoni ham shu bolalarning aqliy salohiyati va yo'nalishlariga mos boyitilgan shaklda olib borilishi tadqiqot g'oyasi va maqsadiga kiradi. Shu sababli taklif etiladigan ta'lim mazmuni va metodlari Davlat ta'lim standartlari talablariga mos keladigan, shu bilan birga kengaytirilgan, boyitilgan va o'quvchilarning aqliy saviyasini oshiradigan, qobiliyatlarini rivojlantiradigan darajada bo'lishi zarur [15,16].

XULOSA. Aytilganlardan xulosa qiladigan bo'lsak, o'qishdagi bilimlilik darajasi va o'zlashtirish (ular an'anaviy tushunilganidek) har doim ham mos tushavermaydi. Shunga qaramay, iqtidorli o'quvchilarning birmuncha umumiy belgilari fikrlashning yuqori darajasi va tengdoshlaridan o'qishdagi yutuqlarining ancha yillarga ilgarilab ketishi hisoblanadi. Tegishli ravishda bunday bolalarga o'qish murakkabligi va jadalligining yuqori darajasi, materialni o'rganishning chuqurligi, faktlardan tamoyillarga, nazariya va umumlashmalarga harakatlanish hamda hammaga ma'lumidan farq qiluvchi muqobilni topish talab qilinadi [17].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Qodirov B.R. O'zbekistonning iste'dodli bolalari va ularni tanlash muammolari. XTV RUMI, Toshkent, 1993. –B. 7.
2. Qodirov B.R. Iqtidorli bolalarning birlamchi tanlovi metodikalari. Metodik qo'llanma. – T.: “Fan va texnologiya”, 2014, 76 bet.
3. Qodirov B.R. Kasbiy tashxis metodikalar to'plami. Metodik qo'llanma. (K.B.Qodirov bilan hamkorlikda), Toshkent, Universitet, 2004, 94 b.
4. Qodirov B.R. Raven testi istiqbollari. // Xalq ta'limi. – Toshkent, 1993. - №3. – B. 37-40.

5. Qodirov B.R. Sinf zukolarini tanlash metodikasi. Metodik qo‘llanma. Toshkent, 1998.
6. Rajabov O.X. Jadallashtirilgan ta’limning iqtidorli o‘quvchilar bilish jarayonlariga ta’siri // Psixologiya fan. nomp. ...diss. avtoreferati. – T.: 2022. 47 b.
7. Rajabov O.X. Adabiyot fanidan iqtidorli o‘quvchilar bilan darsdan tashqari olib boriladigan to‘garak mashg‘ulotlarini o‘tkazish yuzasidan metodik tavsiyalar. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Respublika ta’lim markazi, Respublika musiqa va san’atga ixtisoslashtirilgan maktab-internati. 2011 yil. “MUMTOZ SO’Z” MChJ, 64 bet.
8. Nematillaevich G. B., Egamkulovich K. I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – C. 411-415.
9. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati //international conferences. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 773-777.
10. Gapparov B. N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 712-720.
11. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.
12. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1
13. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.
14. Гаппаров Б.Н. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». ISSN 2225-1545. Выпуск №2 (93)-1 (феврал, 2022). стр. 264-270.

15. Gapparov B.N., Akramova M.A. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar.

16. Gapparov B.N. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.

17. Gapparov B. N. va boshkalar. // “Xalq pedagogikasi”, “Tafakkur” nashriyoti, Toshkent. – 2009. – S. 144-151.